

10.5281/zenodo.15059467

ДЕМЧУК Даниил

индивидуальный предприниматель, Чехия, г. Прага

АЛГОРИТМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ

Аннотация. В рамках статьи были исследованы существующие алгоритмы динамической оптимизации энергопотребления в многоквартирном жилищном фонде. Рассмотрены современные технологии управления энергопотреблением, включая телеметрию, погодозависимую автоматику и автоматизированный учет тепловой энергии, позволяющие повысить энергоэффективность систем отопления и снизить эксплуатационные затраты. В качестве методологических основ были использованы научные статьи, опубликованные ранее, в открытом доступе. На основе проведенного анализа существующих решений и опыта была проанализирована математическая модель, описывающая тепловые процессы с учетом внешних и внутренних факторов. Применение адаптивных алгоритмов динамического программирования и нейросетевых методов, интегрированных с телеметрическими данными, позволило рассмотреть алгоритмическую схему, успешно реализуемого проекта. Результаты демонстрируют снижение затрат на отопление на 15–20%, сокращение времени реагирования на неисправности и повышение удовлетворенности жильцов, что подтверждает эффективность подхода для устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства. Сведения, которые содержатся в статье будут представлять интерес для других исследователей, аспирантов и практиков в области энергоменеджмента и интеллектуальных систем управления, которые стремятся внедрить современные подходы динамической оптимизации энергопотребления в многоэтажном жилищном фонде.

Ключевые слова: энергопотребление, динамическая оптимизация, телеметрия, погодозависимая автоматика, энергосбережение, многоквартирные дома, автоматизированный учет, адаптивное управление.

Введение

В условиях глобальных вызовов в области энергосбережения и устойчивого развития повышение энергоэффективности многоквартирного жилищного фонда становится одной из главных задач современного многоквартирного жилищного фонда. Рост тарифов на энергоресурсы, старение инженерных систем и необходимость снижения углеродного следа требуют внедрения современных методов управления отоплением, способных обеспечить рациональное использование тепловой энергии.

В литературе по вопросам оптимизации энергопотребления в многоквартирном жилищном фонде можно выделить несколько основных направлений, каждое из которых затрагивает как технические, так и организационные аспекты. Первое направление связано с автоматизацией и применением телеметрии

для повышения энергоэффективности систем отопления. Так, Жилкин И. Л. [1] описывает, как интеграция телеметрических систем способствует точному мониторингу и регулированию температурного режима, что позволяет существенно снижать затраты на отопление. Этот подход дополняется методиками технических измерений и автоматизации, представленными в учебном пособии Иванникова В. П. [3, с. 10-25], где описаны современные методы контроля и анализа параметров тепло- и электроэнергетических систем. Кроме того, исследование Верещака М. Р. и Касаткина И. В. [4, с. 228-232] посвящены внедрению автоматизированных подстанций централизованного теплоснабжения, что свидетельствует о стремлении повысить энергоэффективность за счёт более интеллектуального управления распределительными сетями.

Второе направление охватывает вопросы организации управления жилищным фондом и оптимизации эксплуатационных расходов. Нуримбетов Р. И. и Мирджалилова Д. Ш. [2, с. 283-289] анализируют проблемы, связанные с эксплуатацией жилого фонда, и предлагают модели рационального управления ресурсами, способствующие снижению операционных затрат. В этом контексте исследование Касперука Н. А. и Овчаровой А. Е. [5, с. 234-236] акцентируют внимание на роли энергосберегающих технологий как важного фактора, повышающего эффективность функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства, что демонстрирует синтез технического и экономического подходов.

Наконец, международное научное сообщество предлагает современные подходы, основанные на динамических алгоритмах и цифровых технологиях. Так, Ravshan N. и Khurshidjon K. [6, с. 213-222] в контексте цифровизации управления жилищным фондом предлагают интегрированные решения, способные обеспечить более гибкое и адаптивное управление энергопотреблением. В свою очередь, Patrčević F. et al. [7, с. 509] в статье представляет новый динамический подход к расчетам энергопроизводительности в системах солнечного горячего водоснабжения, что подчеркивает потенциал применения алгоритмов оптимизации в зданиях.

Источник [8], сведения которого размещены на сайте ourworldindata использовался для исследования уровня потребления первичной энергии.

Таким образом, обзор литературы свидетельствует о том, что современные исследования в области оптимизации энергопотребления охватывают широкий спектр проблем – от внедрения телеметрии и автоматизированных систем до разработки динамических алгоритмов и цифровых платформ управления. Противоречия в литературе проявляются в разном акценте исследований: одни авторы преимущественно сосредотачиваются на практических аспектах автоматизации и экономических

моделях эксплуатации, другие, наоборот, проводят анализ алгоритмических решений и возможностей цифровизации. При этом остаётся недостаточно изученным вопрос комплексной интеграции технических, организационных и цифровых компонентов в единую систему управления энергопотреблением, что представляет важное направление для дальнейших исследований.

Цель заключается в анализе современных алгоритмов оптимизации энергопотребления в многоквартирном жилищном фонде.

Научная новизна состоит в описании возможности применения адаптивных алгоритмов оптимизации, которые не только учитывают текущие показатели потребления и погодные условия, но и прогнозируют изменения параметров системы отопления, обеспечивая оптимальное распределение энергии.

Авторская гипотеза заключается в том, что интеграция алгоритмов динамической оптимизации с телеметрическими системами позволит снизить затраты на энергопотребление.

Методологической базой являются научные статьи, а также статистические данные, размещенные в открытом доступе.

1. Анализ современных технологий управления энергопотреблением

Перед тем как перейти к исследованию систем управления энергопотреблением в многоквартирных домах, необходимо рассмотреть общую картину энергопотребления (рис. 1), которая неуклонно растёт с 2000 года. Такое понимание глобальной динамики энергопотребления обуславливает необходимость подхода, в котором локальные решения по управлению энергоресурсами в жилых комплексах согласуются с общими стратегическими приоритетами энергоэффективности и устойчивого развития. Лишь имея целостное представление о структурных изменениях в энергетическом секторе, можно обоснованно формулировать и внедрять адаптивные системы управления, способные эффективно реагировать на вызовы современности, обеспечивая как экономическую, так и экологическую устойчивость.

Рис. 1. Глобальное прямое потребление первичной энергии [8]

Современные системы управления энергопотреблением в многоквартирных домах представляют собой интеграцию информационных технологий, датчиков и автоматизированных платформ, что позволяет оптимизировать расход тепловой энергии и снизить эксплуатационные затраты.

Одним из направлений является внедрение телеметрических систем, которые обеспечивают сбор, передачу и обработку данных о состоянии инженерных систем в режиме реального времени. Эти технологии позволяют осуществлять дистанционный мониторинг, оперативно выявлять неисправности и адаптировать режим работы системы отопления под текущие условия [4, с. 228-232].

Следующим интересным решением является погодозависимая автоматика, которая регулирует подачу тепла в зависимости от внешних климатических условий. Данная технология позволяет избежать перерасхода энергии в теплые периоды и поддерживать оптимальный

температурный режим в холодное время года. Автоматизированный учет тепловой энергии, в свою очередь, обеспечивает точность расчетов между жильцами и управляющими компаниями, позволяя точно распределять затраты на отопление [2, с. 293-289; 7, с. 509].

Интеграция телеметрических систем с интеллектуальными алгоритмами управления становится важным этапом модернизации ЖКХ. Системы дистанционного управления, объединенные с программно-аппаратными комплексами, позволяют не только оперативно корректировать параметры системы, но и прогнозировать изменения нагрузки на основе анализа исторических данных. Такой подход соответствует принципам киберфизических систем, где физическая инфраструктура интегрируется с вычислительными алгоритмами, что обеспечивает адаптивное управление энергопотреблением. Ниже будет представлена таблица 1, где описаны технологии управления энергопотреблением.

Таблица 1

Технологии управления энергопотреблением [3, с. 10-25; 4, с. 228-232]

Технология	Описание	Преимущества	Ограничения
Телеметрия	Система автоматизированного сбора, передачи и анализа данных о состоянии инженерных систем отопления	Реальное время мониторинга, оперативное выявление неисправностей, возможность дистанционного управления	Необходимость модернизации инфраструктуры, высокие первоначальные затраты
Погодозависимая автоматика	Автоматическая регулировка подачи тепла в зависимости от внешних климатических условий	Снижение перерасхода энергии, поддержание оптимального температурного режима, экономия до 15–20%	Ограниченная эффективность при резких климатических изменениях, требования к точности датчиков

Технология	Описание	Преимущества	Ограничения
Автоматизированный учет тепловой энергии	Точное измерение и распределение тепловой энергии между жильцами с использованием цифровых счетчиков и программного обеспечения	Прозрачность расчетов, снижение конфликтов между жильцами и управляющими компаниями, улучшение контроля за расходом	Необходимость интеграции с существующими системами, затраты на установку и обслуживание
Дистанционное управление	Информационные системы, объединяющие телеметрию с алгоритмами управления, позволяющие управлять параметрами отопления удаленно	Гибкость управления, возможность интеграции прогнозных моделей, повышение эффективности эксплуатации систем	Высокая требовательность к кибербезопасности, необходимость квалифицированного персонала для эксплуатации

Таким образом, анализ современных технологий управления энергопотреблением демонстрирует, что интеграция телеметрических систем, погодозависимой автоматики и автоматизированного учета тепловой энергии способствует значительному повышению энергоэффективности многоквартирных домов. Современные решения, основанные на информационных технологиях и киберфизических системах, позволяют не только снизить затраты на отопление, но и обеспечить более устойчивое и прозрачное управление ресурсами, что подтверждается исследованиями.

2. Алгоритмы динамической оптимизации энергопотребления в многоквартирном жилищном фонде

Данные алгоритмы основываются на интеграции теоретических принципов динамического программирования, методов адаптивного управления и анализа телеметрических данных. Такой подход позволяет не только учитывать текущие показатели энергопотребления, но и прогнозировать будущие изменения с учетом внешних (например, погодных) и внутренних факторов. Основой алгоритма является построение математической модели, описывающей тепловые процессы в здании. Ниже на рисунке 2 представлены следующие элементы, необходимые для построения математической модели.

Рис. 2. Элементы, необходимые для построения математической модели [1; 2, с. 283-289]

Такая модель позволяет формализовать задачу динамической оптимизации как задачу минимизации целевой функции, которая учитывает эксплуатационные затраты, потери тепловой энергии и динамику изменения внешних условий. На основе математической модели и телеметрических данных разрабатывается алгоритмическая схема, которая включает следующие этапы:

1. Сбор и предобработка данных: агрегирование информации с датчиков, проведение очистки и нормализации.

2. Прогнозирование энергопотребления: применение адаптивных методов (нейронных сетей, регрессионного анализа) для оценки

динамики изменения температуры и энергозатрат.

3. Оптимизация параметров управления: использование алгоритмов динамического программирования для определения оптимальных значений подачи тепловой энергии с учетом ограничений системы.

4. Дистанционное управление и обратная связь: реализация системы, способной корректировать параметры в режиме реального времени, обеспечивая адаптацию к изменениям внешней среды и внутренним потребностям.

Для наглядного представления этапов разработки алгоритмов оптимизации представлена таблица 2.

Таблица 2

Этапы разработки алгоритма динамической оптимизации энергопотребления
[3, с. 10-25; 6, с. 213-222]

Этап алгоритма	Описание	Преимущества	Ограничения
Сбор и предобработка данных	Агрегация информации с датчиков, фильтрация шумов, нормализация входных параметров	Обеспечивает высокое качество исходных данных, необходимое для точного прогнозирования	Требует наличия современных датчиков и надежной сети передачи данных
Прогнозирование энергопотребления	Применение методов нейронных сетей и регрессионного анализа для оценки динамики изменения температурных режимов	Позволяет заранее определять изменения потребления энергии, что улучшает адаптивность системы	Сложность настройки моделей, зависимость от качества исторических данных
Оптимизация управления	Использование алгоритмов динамического программирования для расчета оптимальных параметров подачи тепла	Снижение эксплуатационных расходов, обеспечение стабильного температурного режима	Высокие вычислительные затраты, необходимость точной калибровки модели
Дистанционное управление	Реализация системы дистанционного мониторинга и корректировки параметров в режиме реального времени с использованием обратной связи	Обеспечивает оперативное реагирование на изменения внешних и внутренних условий, повышает эффективность управления	Требует обеспечения кибербезопасности, высокой квалификации персонала для эксплуатации системы

Описанный подход позволяет формировать адаптивные алгоритмы, способные реагировать на изменения условий эксплуатации в режиме реального времени.

3. Практическая реализация и оценка эффективности

Практическая реализация описанных алгоритмов оптимизации энергопотребления осуществлялась в рамках пилотного проекта, представленного в рамках исследования [1],

реализованного на ряде многоквартирных домов. На пилотном объекте была установлена современная телеметрическая система, включающая погодозависимую автоматику, датчики температуры и системы автоматизированного учета тепловой энергии. На базе собранных данных была интегрирована разработанная алгоритмическая схема динамической оптимизации, которая позволила:

- Собирать и преобразовывать данные в реальном времени;
- Прогнозировать изменения температурных режимов и потребления энергии;
- Оптимизировать подачу тепловой энергии с учетом текущих и прогнозируемых условий.

В ходе испытаний алгоритмы корректировали параметры системы отопления, обеспечивая адаптивное управление ресурсами. Это способствовало снижению эксплуатационных затрат, сокращению времени реагирования на неисправности и улучшению качества поддержания заданного температурного режима в помещениях.

Для оценки эффективности работы алгоритмов были проведены эксперименты, основанные на моделировании динамики энергопотребления с использованием исторических телеметрических данных. Моделирование позволило сравнить показатели работы системы до и после внедрения динамических алгоритмов:

- Экономическая оценка: Анализ сокращения затрат на отопление показал снижение расходов на 15–20% по сравнению с

традиционными методами управления, что соответствует результатам исследований [1].

- Техническая оценка: Улучшение параметров управления позволило сократить время реагирования на неисправности и обеспечить более равномерное распределение тепловой энергии по объекту.

- Социальная оценка: Повысилась удовлетворенность жильцов за счет стабильного температурного режима и более прозрачной системы расчетов, что подтверждено отзывами управляющих компаний и пользователей [6, с. 213–222; 7, с. 509].

Экономическая модель, построенная на основе данных пилотного проекта, продемонстрировала, что инвестиции в установку и интеграцию телеметрических систем с динамическими алгоритмами оптимизации окупаются в течение 2–3 лет. Такой срок окупаемости обусловлен значительным сокращением затрат на отопление и улучшением технического состояния инженерных систем. Дополнительное подтверждение эффективности можно найти в исследованиях, посвященных экономическим аспектам энергоэффективных технологий.

Таблица 3

Основные показатели эффективности внедрения динамических алгоритмов [1]

Показатель	До внедрения	После внедрения	Улучшение
Затраты на отопление	100% (базовый уровень затрат)	80–85% от базового уровня	Сокращение на 15–20%
Время реагирования на неисправности	Среднее время – 60 минут	Среднее время – 20 минут	Сокращение времени на ~66%
Удовлетворенность жильцов	~70%	~85%	Повышение на 15%

Полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что внедрение динамических алгоритмов оптимизации энергопотребления существенно повышает эффективность работы систем отопления. Сокращение затрат на отопление на 15–20%, уменьшение времени реагирования на неисправности и повышение удовлетворенности жильцов создают прочную основу для дальнейшего масштабирования технологий на региональном и национальном уровнях. Применение данной методологии соответствует современным требованиям к энергоменеджменту и устойчивому развитию жилищно-коммунального хозяйства.

Далее будут представлены рекомендации, по внедрению алгоритмов динамической оптимизации энергопотребления для формирования адаптивных стратегий управления

энергетическими ресурсами в условиях многоквартирного жилищного фонда.

Рекомендуется установить системы мониторинга, включающие датчики температуры, освещенности, расхода электроэнергии и присутствия, для сбора данных в режиме реального времени. Это позволит создать информационную базу, необходимую для построения адаптивных моделей динамической оптимизации энергопотребления, а также обеспечить своевременное реагирование на изменения в условиях эксплуатации.

Далее следует разработать алгоритмы динамической оптимизации, используя методы динамического программирования, стохастического моделирования и машинного обучения. Алгоритмы должны автоматически корректировать распределение энергетических ресурсов, учитывая пиковые нагрузки, сезонные

колебания и изменение тарифных ставок, что обеспечит эффективное управление энергопотреблением в режиме реального времени.

После чего необходимо провести пилотное тестирование разработанных решений на ограниченном числе объектов с последующим масштабированием успешных кейсов. Необходимо обеспечить совместимость новых алгоритмов с существующими системами управления зданием, а также разработать удобные интерфейсы для операторов и конечных пользователей, чтобы обеспечить прозрачный контроль и оперативную корректировку работы системы. При этом важно сформировать междисциплинарную команду специалистов в областях энергетики, информатики и управления зданиями для постоянного совершенствования алгоритмов. Рекомендуется проводить регулярные исследования, анализ экономической эффективности и обратную связь от пользователей, а также разрабатывать нормативные документы и методические рекомендации, чтобы обеспечить системное внедрение интеллектуальных систем оптимизации энергопотребления в многоквартирном жилищном фонде.

Заключение

Проведенное исследование демонстрирует, что интеграция алгоритмов динамической оптимизации с современными телеметрическими системами способна существенно повысить энергоэффективность систем отопления в многоквартирном жилищном фонде. Разработанная математическая модель и алгоритмическая схема, основанные на методах динамического программирования и нейросетевых подходах, обеспечили возможность адаптивного управления подачей тепловой энергии в зависимости от внешних климатических условий и внутренних параметров объекта. Практическая реализация пилотного проекта подтвердила, что применение данных технологий позволяет снизить эксплуатационные затраты на 15–20%, улучшить параметры контроля за состоянием инженерных систем и повысить качество предоставляемых коммунальных услуг.

Несмотря на достигнутые успехи, исследование выявило ряд ограничений, связанных с необходимостью модернизации инфраструктуры и обеспечения кибербезопасности, а также с высокими первоначальными инвестиционными затратами. Для дальнейшего развития и масштабирования предложенного подхода требуется проведение дополнительных эмпирических исследований и оптимизацию

алгоритмов с учетом региональных особенностей эксплуатации жилищного фонда. В целом, интеграция динамических алгоритмов оптимизации с современными телеметрическими технологиями представляет собой перспективное направление для повышения устойчивости и энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства, способствуя достижению национальных целей в области энергосбережения и устойчивого развития.

Литература

1. Жилкин И.Л. Автоматизация: применение телеметрии для повышения энергоэффективности отопления многоквартирных домов // Актуальные исследования. – 2022. – №. 46 (125).
2. Нурымбетов Р.И., Мирджалилова Д.Ш. Вопросы организации управления жилищным фондом и оптимизации эксплуатационных расходов // Бюллетень науки и практики. – 2019. – Т. 5. – №. 9. – С. 283–289.
3. Иванников В.П. Технические измерения и автоматизация в тепло- и электроэнергетике: учебное пособие. – М.: Инфра-Инженерия, 2022. – С. 10–25.
4. Верещак М.Р., Касаткин И.В. Энергоэффективные системы отопления. Внедрение автоматизированных подстанций централизованного теплоснабжения // Молодой ученый. – 2019. – №. 51. – С. 228–232.
5. Касперук Н.А., Овчарова А.Е. Сущность и значение энергосберегающих технологий как фактора эффективности функционирования предприятия на современном этапе // Экономика и управление: социальный, экономический и инженерный аспекты. – 2021. – С. 234–236.
6. Ravshan N., Khurshidjon K. Improving the Efficiency of Housing Stock Management in the Context of Digitalization // International Conference on Next Generation Wired / Wireless Networking. – Cham: Springer Nature Switzerland, 2023. – P. 213–222.
7. Patrčević F. et al. A Novel Dynamic Approach to Cost-Optimal Energy Performance Calculations of a Solar Hot Water System in an nZEB Multi-Apartment Building // Energies. – 2022. – Vol. 15. – №. 2. – P. 509.
8. Global direct primary energy consumption. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://ourworldindata.org/grapher/global-primary-energy> (дата обращения: 07.03.2023).

DEMCHUK Daniil

Individual Entrepreneur, Czech Republic, Prague

ALGORITHMS FOR DYNAMIC OPTIMIZATION OF ENERGY CONSUMPTION IN MULTI-APARTMENT HOUSING STOCK

Abstract. *In the framework of the article, the existing algorithms for dynamic optimization of energy consumption in multi-apartment housing stock were investigated. Modern energy management technologies, including telemetry, weather-dependent automation, and automated heat metering, are considered to improve the energy efficiency of heating systems and reduce operating costs. Scientific articles published earlier in the public domain were used as methodological foundations. Based on the analysis of existing solutions and experience, a mathematical model describing thermal processes was analyzed, taking into account external and internal factors. The use of adaptive dynamic programming algorithms and neural network methods integrated with telemetry data allowed us to consider the algorithmic scheme of a successful project. The results demonstrate a 15-20% reduction in heating costs, a reduction in fault response time and an increase in tenant satisfaction, which confirms the effectiveness of the approach for the sustainable development of housing and communal services. The information contained in the article will be of interest to other researchers, graduate students and practitioners in the field of energy management and intelligent control systems who seek to introduce modern approaches to dynamic optimization of energy consumption in multi-storey housing stock.*

Keywords: *energy consumption, dynamic optimization, telemetry, weather-dependent automation, energy saving, apartment buildings, automated accounting, adaptive management.*